

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SEKTOR PERTANIAN

(Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian)

Pitri Yuniandini (A2.1600115)

Prodi Teknik Informatika

STMIK Sumedang, Jl. Angkrek Situ No. 19, Sumedang

Perkembangan teknologi khususnya dibidang komputer yang berlangsung sampai saat ini terlihat kentara dan juga signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan manusia yang menginginkan segala sesuatu ke arah yang lebih baik dan sempurna. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang berbau teknologi, kini menghiasi berbagai aspek bidang dalam kehidupan manusia, mulai dari pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, komunikasi, hukum dll. Hal inilah yang menjadi tonggak dasar semakin berkembangnya teknologi khususnya teknologi komputer dan mendorong manusia untuk memasuki era digital, dimana pada era ini kecenderungan manusia terhadap konsumsi barang-barang elektronik (digital) sangat tinggi.

Sebagai Negara agraris, Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah khususnya dibidang pertanian. Namun sangat disayangkan, sebagai Negara agraris, penopang perekonomian utamanya bukanlah dari sektor pertanian melainkan dari sektor industri. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan pangan, Indonesia masih harus mengimpor dari Negara luar, seperti komoditas pangan beras, kedelai dll. Kenyataan ini, berbanding terbalik dengan pernyataan yang mengklaim bahwa Indonesia merupakan Negara agraris. Adapun indikator permasalahan yang sering timbul dari sektor pertanian (Indonesia) itu sendiri yaitu:

1. Pola tanam yang tidak serempak dan salah pemilihan varietas benih sehingga dapat

mengakibatkan gagal panen.

2. Faktor alam.
3. Lahan pertanian yang semakin sempit.
4. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia) itu sendiri.
5. Minimnya penyuluhan terkait pertanian.
6. Terbatasnya sumber informasi terkait pertanian.

Berdasarkan paparan diatas, indikator permasalahan yang cukup mendominasi yaitu dari sisi SDMnya, dikarenakan minimnya pemahaman serta penyuluhan yang didapat oleh para petani dan juga pelaku agrobisnis terkait informasi-informasi seputar pertanian yang diberikan oleh para penyuluh. Melihat hal tersebut, pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan sebagai upaya pemerintah untuk membantu para petani dan pelaku agrobisnis melakukan inovasi teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas & kuantitas pasokan pangan meskipun masih dalam skala lokal.

Maka dari itu, penulis merekomendasikan suatu solusi yang dapat membantu pihak-pihak terkait (penyuluh, petani, dan pelaku agrobisnis) dalam mensosialisasikan penyuluhan terkait sektor pertanian. Adapun produk yang dapat dijadikan sebagai solusi dari permasalahan diatas yaitu berupa suatu system informasi penyuluhan pertanian.

Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi menghasilkan banyak media komunikasi yang dapat digunakan untuk berbagi informasi. Satu dari media komunikasi yang bisa digunakan adalah media

dunia maya atau media internet. Penyuluh pertanian sebagai pihak yang berperan dalam pemdiseminasian informasi dituntut mampu menggunakan media internet untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya¹. Penerapan inovasi teknologi oleh petani ditentukan oleh beberapa faktor yaitu potensi individu untuk menerapkan inovasi, ketersediaan sumber informasi, proses diseminasi, dan karakteristik inovasi². Dalam hal ini, penyuluh merupakan sumber utama bagi para petani untuk mendapatkan seputar informasi pertanian. Pemanfaatan informasi oleh penyuluh pertanian adalah disimpan untuk pribadi, dibagikan ke sesama penyuluh dan disebarkan kepada petani sebagai materi penyuluhan¹. Oleh karena itu, system yang diajukan ini diharapkan dapat menjadi solusi dari para pelaku agrobisnis dan juga para penyuluh pertanian untuk dapat membantu meningkatkan kuantitas, kualitas serta taraf kesejahteraan bagi para petani (kecil).

Tahapan dalam proses pembangunan produk system informasi penyuluhan pertanian ini yaitu **pertama**, melakukan pengumpulan kebutuhan yang dilakukan dengan survey dan evaluasi dari system penyuluhan yang sedang berjalan (manual), adapun target survey ini melibatkan para petani, pelaku agrobisnis, aparatur desa dan juga departemen pertanian daerah setempat. **Kedua**, membangun prototype (rancangan) untuk system yang baru, dengan cara mengadopsi system yang berjalan sebelumnya (lama-manual). **Ketiga**, yaitu tahap pembangunan system. Dalam hal ini kebutuhan yang terdapat di langkah pertama diimplementasikan ke dalam system, hal ini dimaksudkan agar system yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan. **Keempat** yaitu tahap evaluasi & testing, maksud dari tahap ini yaitu terkait pengujian system yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai atau belum. Apabila ada bug maka system ini akan diperbaiki kembali dan kemungkinan hasil dari testing ini, dapat menghasilkan kebutuhan baru dari system.

Pengujian ini melibatkan user (pihak departemen pertanian terkait) secara langsung. Dalam tahap pembangunan produk ini, dilakukan pula literasi digital dan studi literature (buku, jurnal).

Berikut ini merupakan produk knowledge dari system informasi penyuluhan pertanian :

a. Informasi dasar produk

System ini merupakan suatu system informasi yang dijadikan sebagai penunjang dalam mensosialisasikan penyuluhan yang berkenaan dengan pertanian kepada para petani dan pelaku agrobisnis.

b. Kelebihan produk

1. Sudah terintegrasi dengan system BMKG, berkenaan dengan prakiraan cuaca dan iklim.
2. Tersedianya informasi lengkap terkait varietas benih tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah setempat (berdasarkan kriteria tertentu).
3. Terdapat panduan khusus untuk proses penyemaian, bercocok tanam (metode umum, hidroponik), panen, teknik.
4. Solusi dan Tips untuk mengatasi hama
5. Cara perkembangbiakan tanaman yang disertai dengan multimedia, seperti video tutorial.
6. Tersedianya fitur Informasi Pasar.

c. Desain/model produk

System ini dibuat ke dalam dua versi yakni system mobile (android) dan desktop (web).

d. Material dasar dan informasi komponen

Menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti java dan php, dan sudah terintegrasi dengan database.

Dikarenakan system ini terintegrasi dengan system lain, maka system ini akan diimplementasikan dalam jaringan extranet untuk mendukung pengaksesan jaringan secara eksternal. Dimana informasi tidak dapat diakses tanpa adanya koneksi internet, namun dapat diakses lewat jaringan internal sekalipun tidak terkoneksi ke jaringan internet. Sistem ini mengadopsi system telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi secara aman.

Untuk perihal hak paten dari system ini, penulis rasa tidak perlu dilakukan sampai proses itu, mengingat system ini masih tergolong dalam tahap pengembangan pula. Namun terkait inovasi yang berkaitan dengan varietas tanaman, penulis merekomendasikan untuk mendaftarkan objek supaya mendapatkan perlindungan HAKI. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai komersial varietas tanaman yang dilindungi sebagai asset intelektual dan motivator pemulia.

SEO (*Search Engine Optimization*) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat suatu situs dan optimasi pencarian yang lebih menghemat waktu, dengan menggunakan *keyword* (kata kunci) tertentu. Adapun beberapa tips yang dapat dilakukan agar konten yang diupload ke daring cepat terindeks oleh google diantaranya pemilihan *keyword* yang tepat, buat

konten semenarik mungkin, upload di berbagai social media yang mudah terindeks oleh google seperti Facebook, dll.

Kesimpulan :

Pemanfaatan teknologi terbukti dapat diterapkan di berbagai aspek bidang, salah satunya di bidang pertanian. Dengan adanya system ini, diharapkan dapat memberikan alternatif bagi para penyuluh untuk menggali informasi terkait pertanian, dan memotivasi petani serta pelaku agrobisnis untuk berinovasi di dalam bidang pertanian (khususnya yang berkaitan dengan varietas tanaman).

Saran :

Demi keberlangsungan pendiseminasian, informasi pertanian yang menyeluruh, diharapkan lembaga pemerintahan dapat memperbanyak perangkat yang dapat menunjang kegiatan akses informasi seperti pengadaan akses internet dan komputer yang merata di berbagai wilayah di Indonesia.

Daftar Pustaka :

1. Novi Elian, Djuara P Lubis, Parlawngan A Rangkuti.2014.
Penggunaan internet dan pemanfaatan informasi pertanian oleh penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor wilayah Barat.Vol.12,No.2
2. Eddy Andriaty, Endang Setyorini.2012.
Ketersediaan Sumber Informasi Teknologi Pertanian Di Beberapa Kabupaten Di Jawa.Vol.21,No.1(30-35).
3. Jurnal Ketahanan Nasional.2018.
Vol.24,No.1, Hal (60-76).